

Geliş Tarihi/Received Date

13 Ocak 2025/ 13 January
2025

Kabul Tarihi/Accepted Date

05 Mart 2025 /05 March 2025

Yayın Tarihi/Publishment Date

30 Haziran 2025/ 30 June 2025

Bölüm/Section: Muhasebe/Accounting

Makale Türü/Article Type: Araştırma/Research

Muhasebede Dijital Varlıklar ve Finansal Açıdan Firmalar Üzerindeki Etkisi

Digital Assets In Accounting And Financial Impact On Companies

Arş. Gör. Selin KORKMAZ^{1*}

¹ Finans ve Bankacılık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

selinkorkmaz@arel.edu.tr

Özet

Dijital varlıklar, piyasada yeni paranın üretim sürecini kontrol etmek ve bu dökümü sağlamak amacıyla dijital olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde dijital varlıklar, alternatif para birimi olarak kabul edilen sanal varlıklar arasında yer almaktadır. Dijital para birimlerinin arkasında önemli bir kartografi vardır. İşlemler, birbirini tanımayan kullanıcılar arasında sağlanan güvenilir uzlaşma sistemi esas alınarak gerçekleştirilir. Dijital varlıkların kullanımı sürekli artmakta olup, bu dijital para birimlerini şirketler gerçekleştirecekleri yatırımlarda da kullanabilmektedir. Ancak dijital varlıkların kayıt altına alınmasına yönelik bir hukuki düzenleme yoktur. Muhasebe işlemlerinde dolandırıcılığın önlenmesi ve dijital varlık kullanıcılarının kayıplardan korunması için dijital para birimlerine ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Çalışmanın amacı seçili dijital varlıkların muhasebeleştirilmesi ve bu dijital varlıkların finansal açıdan firmalar üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu çalışma bir literatür taraması yapmakta ve dijital varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin bir örnek sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Varlıklar, Dijital Para Birimi Muhasebesi, Finansal Yönetim

Abstract

Digital assets have emerged digitally in order to control the production process of new money in the market and to provide this breakdown. Today, digital assets are among the virtual assets that are recognized as alternative currency. There is an important cartography behind digital currencies. Transactions are carried out on the basis of a reliable consensus system between users who do not know each other. The use of digital assets is constantly increasing, and

* Yazışılan yazar/Corresponding author: Selin KORKMAZ

¹ <https://orcid.org/0000-0003-0344-2800>

companies can also use these digital currencies in their investments. However, there is no legal regulation for the recording of digital assets. In order to prevent fraud in accounting transactions and to protect digital asset users from losses, legal regulations regarding digital currencies should be established and recorded. The purpose of this study is to evaluate the accounting of selected digital assets and the financial impact of these digital assets on firms. This study provides a literature review and presents an example of accounting for digital assets.

Keywords: Digital Assets, Digital Currency Accounting, Financial Management

1. Giriş

Günümüzde dijital para birimleri, artan değerleri ve işlem hacimleri nedeniyle hızla popülerlik kazanmaktadır. Teknolojinin olanakları ve değişen insan ihtiyaçları, toplumları daha hızlı ve daha güvenli alternatif para birimleri oluşturmaya yöneltmiştir. Dijital para, günümüz sistemindeki gibi fiziksel para değil, sanal bir paradır. Dijital paranın yönetimi tamamen bireylerin elindedir. Dijital para birimleri bir dizi şifreye dayanır ve sanal olarak alınıp satılır. Teknolojideki gelişmeler ve e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital para birimlerinin kullanımı da artmıştır [1].

Dijital para birimleri finansal piyasalardan ekonomik hayata kadar çeşitli alanlardaki sistemlerde aktif rol oynamaktadır. Dijital paranın özellikleri arasında, e-para işlemleri için üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duyulmaması, yüksek işlem hızları ve çok düşük işlem maliyetleri yer almaktadır.

Dijital para kullanımı birkaç aşamadan oluşmaktadır. Muhasebenin mantığına göre girdilerin toplamı çıktıların toplamına eşit olmalıdır. Dijital para birimlerinin en yaygın örneği olan Bitcoin birçok ülkede ticarete kullanılırken, aynı zamanda dijital varlık kullanıcıları yatırım boyutuyla da ilgilenmekte ve popüleritesi giderek artmaktadır [2]. Bu kadar yaygın kullanılan değerli bir dijital para biriminin muhasebesel boyutları önemli bir araştırma konusudur.

Çalışmanın amacı; Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi dijital para birimlerinin muhasebeleştirilmesi ve bu dijital para birimlerinin şirketlerin finansal yönetim stratejilerine yansımalarını değerlendirmektir.

2. Literatür Taraması

Literatürde dijital para işlemleri ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan literatür taramasında incelenen bazı çalışmalar aşağıda sunulmuştur:

Kızıl [3] araştırmasında muhasebenin tanımı ve tarihsel gelişimine değindikten sonra paranın tanımı ve gelişim sürecine, blockchain kavramına ve dijital paraya odaklanmıştır. Dijital para mevzuatını hem küresel hem de Türkiye perspektifinden incelemiştir. Dijital paralarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnekler vermiştir. Dijital para birimlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin bazı yasal düzenlemelerin ve standartların netlik kazanmadığı ve dijital para birimlerinin farklı yaklaşımlar kullanılarak birden fazla hesapta muhasebeleştirildiği görülmektedir.

Ağ ve Gülhan [4] çalışmalarında dijital para birimleri ve bunların oluşumuna yol açan blockchain sistemi üzerinde durmuştur. Dijital para birimlerinin TMS/TFRS çerçevesinde muhasebeleştirilmesini örneklerle açıklamıştır. Araştırmada fiyat hareketlerindeki zaman zaman gerçekleşen dalgalanmalardan kaynaklı oldukça likit finansal varlıkların dijital para olarak alımı ve satımı yapılırken dijital varlıkların "Diğer Hazır Değerler" Hesabında muhasebeleştirilmesi gerektiği ve aldıkları tüm dijital paraları "Diğer Stoklar" altında izlemeleri gerektiği tespit edilmiştir.

Yüksel [5] çalışmasında dijital para birimleriyle ilgili bilgi vermiştir. Ayrıca, kamuya açık dijital varlıkların muhasebeleştirilmesi ve diğer dijital varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin geçici gündem kararlarını da değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucunda IASB dijital paraların satılmak için elde tutulması durumunda IAS 2 Stoklar Standardı kapsamında değerlendirilmesini diğer durumlarda ise IAS 38 Maddi Olmayan Duran Varlık Standardı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili geçici bir karar bildirmiştir.

Pehlivan [1] çalışmasında dijital para birimlerini ayrıntılı bir şekilde incelemiş, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vermiştir. Dijital paraların mal, hazır değer, menkul kıymet ve nakit para olarak değerlendirilmesi durumunda nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamıştır. Genel bir değerlendirme yaparak dijital paraları hangi hesapta muhasebeleştirilmesinin daha uygun olacağına dair bir önerilerde bulunmuştur.

Temelli [6] çalışmasında dijital para birimlerinden Bitcoin'in işleyişi ile ilgili bilgi vermiş ve Bitcoin ve diğer para birimlerini temel muhasebe kavramları ve finansal raporlama standartları çerçevesinde açıklamıştır. Dijital varlıkların muhasebeleştirilmesinin önemi üzerinde durmuştur.

Akiz [7] çalışmasında dijital paraları vergilendirilme, muhasebeleştirilme ve denetim açısından incelemiştir. Dijital para konusundaki bilgi eksiklikleri giderilmeye çalışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Vergilendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar dijital paranın nasıl değerlendirilmesi gerektiği noktasında kararsızlığı belirtmekte ve vergilendirilmesinin olumlu, olumsuz tarafları açıklanmıştır. Muhasebeleştirilmesi açısından uygun hesap planları üzerinde bilgi verilmiştir. Ayrıca denetim faaliyetlerinin ve Blockchain ağ yapısının önemi üzerinde durulmuştur.

Şahin [2] çalışmasında dijital para birimlerinin TMS ve TFRS çerçevesinde nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini ve denetim boyutunu incelemiştir. Çalışmanın sonucunda dijital paralarla yapılan işlemlerin vergilendirilmesinin önemi vurgulanarak, dijital paraların alım ve satım tarihindeki döviz kuru farklarından kaynaklanan kazançların dijital para işlemlerinde vergiye tabi tutulması gerektiği belirtilmiş ve şirketlerin elde bulundukları dijital paralarla gerçekleştirilen işlemlerin denetiminin önemli olduğu vurgulanmıştır.

Serçemeli [8] çalışmasında dijital paraların muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi konularını incelemiştir. Bitcoin ve diğer dijital paraların yarattığı ekonomiler ve etkileri üzerinde durmuştur. Araştırmanın sonucunda ise dijital paraların muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi için uluslararası dijital para birimleri standartları oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi önerilmiştir.

3. Dijital Para Birimleri

Dijital para biriminin temel amacı; merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlemlerin gerçekleştirilebileceği güvenilir bir finansal sistemin kurulmasıdır. Dijital para birimi, blockchain adı verilen bir mekanizma kullanılarak oluşturulur ve fiziksel bir varlığı yoktur. Bunlar, herhangi bir otorite tarafından denetlenmeyen ve taraflar arasında hızlı, ucuz ve güvenli transferlere olanak tanıyan, elektronik olarak alınıp satılan sanal para birimleridir [2].

Dijital para matematiğe dayalı olarak şifrelenir. Bankacılık sistemlerinin aksine, takas veya yatırım amacıyla tutulan dijital para birimleri merkezi değildir. Bu merkezi olmayan yapı, bir blockchain işlem veri tabanı tarafından kontrol edilir. Blockchain; genel muhasebe girişlerini veya hesap işlem kayıtlarını temsil eden bir veri yapısıdır [9].

Finansal işlemlerde araçların bulunmadığı durumlarda finansal özgürlük tamamen kişiye aittir. Bu sayede üçüncü bir aracıya güvenme ihtiyacı kalmamaktadır [7]. Merkezi bir yapıya sahip olmadığından denetleyici kontrol sisteminden bağımsız olarak çalışır. Dijital paraların ne kadar üretileceği dijital sistemlerin kuruluşu aşamasında belirlenir.

Son yıllarda dijital para üretimi üzerine çalışan yatırım şirketlerinin sayısı artmış, devletler dijital para birimlerini regüle etmek için çeşitli önlemler alma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu bağlamda dijital para birimlerinin muhasebeleştirilmesi işletmeler için özellikle önem kazanmıştır [10].

4. Dijital Para Türleri

Sürekli büyüyen dijital para borsasına her gün yeni coinler eklenmektedir. Bu çalışmada dijital para yatırımcıları tarafından en çok tercih edilen, en popüler ve bilinen dijital varlıklardan Bitcoin, Ethereum ve Ripple ele alınmıştır. Bitcoin dijital varlıklar içerisinde bilinirliği ve güvenilirliği en yüksek olan en değerli dijital paradır. Ayrıca kurumlar ve bankalar tarafından en çok tercih edilen dijital para birimi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Bitcoin'in üretim kapasitesi de sınırlıdır. Bitcoin'den sonra gelen ikinci en popüler dijital para birimi ise Ethereum'dur. Ripple sistemi ise yapısal olarak Bitcoin'in daha gelişmiş bir versiyonudur ve daha hızlı işlemlere olanak sağlamaktadır.

4.1. Bitcoin

Bitcoin, fiziksel eşdeğeri olmayan dijital bir para birimidir ve herhangi bir kamu veya özel kuruluş tarafından verilmemektedir. Sanal para birimi olarak da bilinen Bitcoin, elektronik ağ bazında alınıp satılmaktadır. Dolaşımdaki en yaygın kullanılan, en çok işlem gören ve en büyük dijital para birimidir. Oldukça şeffaf ve kolay ulaşılabilir bir yapıya sahiptir [11].

Aktarımın güvenliği ve üretimde dijital teknolojinin kullanılması nedeniyle Bitcoin, genel olarak dijital para veya sanal para olarak anılmaktadır. Bitcoin dijital ortamda oluşturulmuş bir yazılım ürünüdür. Bitcoin, şifre yönetimi aracılığıyla benzersiz kontrol, uygulama ve güvenlik sunar [12].

Bitcoin şu anda en çok kullanılan dijital para birimidir. Bitcoin'in değeri son yıllarda başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada oldukça popüler hale gelmiştir. Bitcoin, alışveriş, tasarruf ve yatırım amacıyla kullanılabilir, elektronik olarak oluşturulan bir para birimidir [13].

Bitcoin'in dünya çapında artan popülaritesi ile birlikte para transferi işlemleri herkes tarafından izlenebilmektedir. Ayrıca bir ülkenin merkez bankasından bağımsız olduğu için ülkenin mali durumundan etkilenmez [14]. Bitcoin son yıllarda önemli bir kullanıcı kitlesi kazanmıştır. Dijital paranın kullanıcı sayısı arttıkça ona olan talep de artmaktadır ve piyasa değeri hızla yükselmektedir.

4.2. Ethereum

En popüler ve yaygın olarak kullanılan altcoinlerden biri Ethereum'dur. Ethereum diğer altcoinlere göre çok daha yenilikçi bir sistemdir. Ethereum, Bitcoin'e benzer bir yapıya sahiptir ve transfer işlemleri aynı mantık kullanılarak bir blok sisteminde gerçekleştirilir. Ethereum hesapları yönetirken, işlem akışlarındaki sorguları dengelerken ve hesaplar arasında aktarım yaparken alan verimliliği sağlar. İki dijital para birimi arasındaki temel fark, Ethereum'un programlanabilir olmasıdır. Bitcoin'in yazılım altyapısı, Ethereum'a kıyasla değişiklikleri uygulamak için çok daha yavaştır [15].

Ethereum'u farklı kılan özellik ise programlanabilir bir blok zinciri yapısına sahip olmasıdır. Ethereum yalnızca elektronik para transferine olanak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda blockchain sistemi üzerinde uygulama yazma mekanizmasına da sahiptir [7].

Ethereum blok zincirine gönderilen programların yürütülmesini sağlayan altyapıdır. Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen Ethereum, akıllı sözleşmelerin veri biçiminde saklanmasına olanak tanıyan, yazılım geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan blockchain tabanlı bir projedir [16]. Bitcoin, değeri yüksek seviyelere ulaştığı için genel olarak dijital altın olarak değerlendirilirken; Ethereum ise genel olarak “dijital para birimi” olarak kabul edilir.

4.3. Ripple

Ripple, “XRP jetonu” adı verilen sanal para, küresel para transferi şirketi olan Ripple Labs tarafından piyasaya çıkarılmıştır [7].

Ripple'in temel faydalarından biri finansal kurumlara hızlı ve ucuz yurt içi ve yurt dışı ödeme yapma olanağı sağlamasıdır. Ripple, paylaşılan bir defter üzerinden her türlü ürünü satın almanıza olanak tanır. Aynı zamanda uluslararası bir gerçek zamanlı para ödeme platformudur [15].

Ripple, işlemlerin ağ üyeleri arasındaki anlaşmalar yoluyla doğrulandığı bir dijital para sistemidir. Bu nedenle Ripple sistemi yapısal olarak Bitcoin'in daha gelişmiş bir versiyonudur ve daha hızlı işlemlere olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kayıtların sürekli olarak karşılaştırılmasına olanak tanıyan bağımsız bir doğrulama ağı ve güvenliğin sağlanması için paylaşılan bir defter, Ripple sistemine programlanmıştır [17].

5. Dijital Paraların Muhasebeleştirilmesi

5.1. Dijital Paraların Emtia/mal Olarak Değerlendirilmesi

Dijital para birimlerinin hammadde/emtia olarak değerlendirilmesi kabul edilen bir görüş olmasa da Vergi Kanunu'nun 274, 275 ve 278. maddeleri dikkate alınarak bir şirketin dijital varlıklarının dönem sonunda maliyet bedeliyle değerlendirilmesi uygundur [15].

Dijital para birimlerinin bir emtia olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşünün temeli, varlığın likidite düzeyidir. Likit varlıklar gibi dijital para birimleri de anında likit olma potansiyeline sahiptir ancak malları nakde dönüştürmek genellikle zaman alır. Bu yaklaşım, dijital para birimlerinin emtia olarak görülmesi gerektiğini savunmaktadır. Dijital paraların emtia olarak tanınmasıyla birlikte vergisel boyut da ön plana çıkmaktadır [2]. Dijital paraların emtia değerlendirilmesi durumunda, 15-Stoklar grubunda kaydedilmesi ve mal alım-satım şartlarına göre KDV kayıtlarının oluşturulması gerekmektedir [1].

Örneğin; X şirketi, 30.01.2022 tarihinde 1 Bitcoin: 511.698 TL iken nakit olarak 10 Bitcoin satın almıştır. Katma Değer Vergisi (KDV) oranı %18'dir. İlgili yevmiye kaydı şu şekilde olacaktır:

----- 30.01.2022 -----		
157 DİĞER STOKLAR		5.116.980
157.01 Soyut Emtialar		
157.01.01 Soyut Emtia <u>Bitcoin</u>		
191 İNDİRİLECEK KDV		921.056,4
	100 KASA	6.038.036,4
	100.01 TL Kasası	
----- / -----		

5.2. Dijital Paraların Hazır Değer Olarak Değerlendirilmesi

Dijital paranın fiziksel olarak var olmaması onun döviz olarak değerlendirilmesine engel değildir. Vergi Kanunu'nun 280'inci maddesine göre yabancı paralar borsa kuruyla değerlendirilir.

Merkez bankasının açıkladığı dijital para birimleri için alım satım oranları bulunmamaktadır. Bu nedenle VUK'un 289'uncu maddesi hükmünde belirtildiği üzere bir ekonomik varlık, kayıtlara geçmiş olsa da, kendi değeriyle değerlendirilemez veya amortismanına tabi tutulmamış olsa bile piyasada değerlendirilemez. Dönem sonunda varlıklarda dijital paranın piyasa alış ve satış fiyatında artış veya azalış olsa bile değerlendirme yapılmasına gerek yoktur [10].

Önümüzdeki yıllarda dijital varlıkların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ile likit varlık olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin gerekli tebliğler yayımlandığında 104 Dijital Para Hesabı gibi hesaplar aracılığıyla izlenebilecektir. Ayrıca, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı'nda açılacak bir alt hesapta da izlenebilir [18].

Dijital paraların likit varlık olarak değerlendirilmesi durumunda, dijital paraların yurtiçi para birimlerine çevrilmesinde ve yıl sonu değerlendirme işlemlerinde ortaya çıkan kur farklarının izlenmesinin uygun olduğu ifade edilmektedir. Oluşan kur farkı bir kar oluştuğunda 646 Kambiyo Karları hesabında ve zarar oluştuğunda ise 656 Kambiyo Zararları Hesabı'nda muhasebeleştirilmesi uygun olabilecektir [1].

Örneğin; X şirketi, 30.01.2022 tarihinde yatırım yapma düşüncesiyle 20 Bitcoin satın almıştır. Ödeme, şirketin Garanti Bankası hesabından yapılmıştır. Şirket, elinde bulunan 15 Bitcoin'i 10.02.2022 tarihinde, 5 Bitcoin'i ise 22.02.2022 tarihinde satarak Garanti Bankası hesabında Türk Lirası'na (TL) çevirmiştir.

30.01.2022 tarihinde 1 Bitcoin (BTC) = 511.698 TL

10.02.2022 tarihinde 1 Bitcoin (BTC) = 600.695 TL

22.02.2022 tarihinde 1 Bitcoin (BTC) = 508.807 TL

----- 30.01.2022 -----	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	10.233.960
108.01 Dijital Paralar	
108.01.01 <u>Bitcoin</u>	
102 BANKALAR	10.233.960
102.01 Garanti Bankası	
----- / -----	
----- 10.02.2022 -----	
102 BANKALAR	9.010.425
102.01 Garanti Bankası	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	7.675.470
108.01 Dijital Paralar	
108.01.01 <u>Bitcoin</u>	
646 KAMBİYO KARLARI	1.334.955
----- / -----	
----- 22.02.2022 -----	
102 BANKALAR	2.544.035
102.01 Garanti Bankası	
656 KAMBİYO ZARARLARI	14.455
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	2.558.490
108.01 Dijital Paralar	
108.01.01 <u>Bitcoin</u>	
----- / -----	

5.3. Dijital Paraların Menkul Kıymet Olarak Değerlendirilmesi

Dijital paraların menkul kıymet olarak bir eş değeri olmadığından, 118 Diğer Menkul Kıymetler içerisinde bir alt hesapta muhasebeleştirilir. Menkul kıymet alım veya satımı yapılırken ortaya çıkan kar 645 Menkul Kıymet Satış Karı hesabında veya bir zarar gerçekleşmişse 655 Menkul Kıymet Satış Zararı hesabında kayıt altına alınmalıdır [2]. Vuk'un 279. Maddesinde yabancı para cinsinden işlem gören menkul kıymetlerin "satın alma bedeli" üzerinden değerlendirileceği belirtilmiştir. Satın alma bedelinin "maliyet bedeli" olarak değerlendirilmesinde, yabancı para cinsinden işlem gören menkul kıymetler, satın alma ve satış anındaki döviz kurları esas alınarak değerlendirilir [18].

Örneğin; X Şirketi, yatırım yapmak için 30.01.2022 tarihinde 10 Bitcoin satın almıştır. 30.01.2022'de 1Bitcoin = 511.698 TL'dir. Bu meblağ şirketin Garanti Bankası hesabından ödenmiştir. Ayrıca, bankaya ödenen komisyon %2 oranındadır. Şirket 10.02.2022 'de, 6 Bitcoin'i 1 Bitcoin = 600.695 TL iken satmıştır. Meblağ, şirketin Garanti Bankası hesabına yatmıştır. 22.02.2022 tarihine ise, şirket son 4 Bitcoin'i 1 Bitcoin = 508.807 TL iken satmış ve meblağ şirketin Garanti Bankası hesabına yatmıştır.

----- 30.01.2022 -----		
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER		5.116.980
118.01 Sanal Menkul Kıymetler		
118.01.01 Sanal Menkul Kıymet <u>Bitcoin</u>		
653 KOMİSYON GİDERLERİ		102.339,6
	102 BANKALAR	5.219.319,6
	102.01 Garanti Bankası	
----- / -----		
----- 10.02.2022 -----		
102 BANKALAR		3.604.170
102.01 Garanti Bankası		
	118 DİĞER MENKUL KIYMETLER	3.070.188
	118.01 Sanal Menkul Kıymetler	
	118.01.01 Sanal Menkul Kıymet <u>Bitcoin</u>	
	645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI	533.982
----- / -----		
----- 22.02.2022 -----		
102 BANKALAR		2.035.228
102.01 Garanti Bankası		
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI		11.564
	118 DİĞER MENKUL KIYMETLER	2.046.792
	118.01 Sanal Menkul Kıymetler	
	118.01.01 Sanal Menkul Kıymet <u>Bitcoin</u>	
----- / -----		

5.4. Dijital Paraların Para Olarak Değerlendirilmesi

Dijital paraların, para olarak değerlendirilebilmesi için ilk olarak yerel para birimine çevirip daha sonra 100 Kasa hesabında bir alt hesap açılmalıdır [7].

Dijital paranın yerel paraya çevrilmesinde hangi değer esas alınacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından, hesaplamanın dijital paranın ortalama döviz kuru esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu varlıkların alım veya satımı yapılırken oluşan kar 646 Kambiyo Karları hesabında bir zarar ortaya çıktığında ise 656 Kambiyo Zararları hesabında kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca bir komisyon ödemesi yapılması halinde 653 Komisyon Giderleri hesabında izlenirken komisyon alınması halinde 643 Komisyon Gelirleri hesabında izlenir [4].

Muhasebe kayıtlarının VUK'un 289. Maddesine göre yapılması gerekir. Bu durumda dijital varlıklara değerlendirme işlemi yapılarak oluşan kur farkı bir kar oluştuğunda 646 Kambiyo Karları hesabında ve zarar oluştuğunda ise 656 Kambiyo Zararları Hesabı'nda muhasebeleştirilmesi uygun olabilecektir [1].

Örneğin; X şirketi, 30.01.2022 'de tanesi 5000 \$'dan 10 Bitcoin satın almıştır. 30.01.2022'de 1\$ = 13,60 TL'dir. Meblağ, şirketin Garanti Bankası hesabından ödenmiştir. Ayrıca, bankaya ödenen komisyon bedeli ise %2 oranındadır.

----- 30.01.2022 -----

100 KASA	68.000	
100.01 Dijital Paralar		
100.01.01 Dijital Para <u>Bitcoin</u>		
653 KOMİSYON GİDERLERİ	1.360	
		102 BANKALAR
		69.360
		102.01 Garanti Bankası

----- / -----
X şirketi, 21.02.2022 'de tüm Bitcoin'leri 5200\$'dan satmıştır. 21.02.2022'de 1\$ = 13,61 TL'dir. Meblağ, şirketin Garanti Bankası hesabına yatmış ve bankaya %2 oranında bir komisyon ödemesi yapılmıştır.

----- 21.02.2022 -----

102 BANKALAR	70.772	
102.01 Garanti Bankası		
653 KOMİSYON GİDERLERİ	1.415,44	
		100 KASA
		69.360
		100.01 Dijital Paralar
		100.01.01 Dijital Para <u>Bitcoin</u>
		646 KAMBİYO KARI
		2.827,44

6. Dijital Varlıkların Finansal Açıdan Firmalar Üzerindeki Etkisi

Kullanımı hızla artan dijital para birimleri, finansal piyasalarda popülerlik kazanmış ve hiçbir yasal sınırlaması olmayan dijital para birimine olan talebin artması nedeniyle alternatif para birimi olarak rol oynamaya başlamıştır.

Dijital para piyasası merkezi bir yapıya sahip olmadığından denetleyici kontrol sisteminden bağımsız olarak çalışır. Kontrol bir blok zincir sistemi tarafından yapılır ve transfer çok hızlı gerçekleşir. Dijital para biriminin saklanması ve taşınması oldukça kolaydır ve enflasyondan ya da her ülkenin sosyo-ekonomik durumundan etkilenmez. Ödemeler küçük miktarlarda yapılabilir ve herhangi bir kısıtlama yoktur [8].

Dijital para birimleri, parayı doğrudan bir hesaptan diğerine aktarmanıza olanak tanıyarak aracılık ücretlerini, işlem ücretlerini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, dijital para sistemi önemli tasarrufları garanti eder ve kaynakların verimli dağıtımına yardımcı olur. Dijital para sistemi, kimlik bilgilerinin gizliliğini sağlayan bir sistemdir [1].

Önemli yatırım araçlarından olan dijital para birimleri son yıllarda kapsamını genişletmiş ve büyük bir gelişim göstermiştir. Diğer yatırım araçlarından farkı merkezi bir kurum/kuruluşun bulunmaması ve küresel boyutta kullanılabilen bir ödeme aracı olmasıdır. Bu dijital varlıklar içerisinde öne çıkan para birimi ise Bitcoin olmuştur.

Dijital varlıkların kullanımı sürekli artmakta olup, bu dijital para birimlerini şirketler gerçekleştirecekleri yatırımlarda da kullanabilmektedir. Ancak dijital varlıkların kayıt altına alınmasına yönelik bir hukuki düzenleme yoktur. Muhasebe işlemlerinde dolandırıcılığın önlenmesi ve dijital varlık kullanıcılarının kayıplardan korunması için dijital para birimlerine ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulması ve kayıt altına alınması gerekmektedir

Dijital para birimlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin hiçbir ülkede veya uluslararası standartta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bitcoin veya diğer dijital para birimlerini ödeme aracı olarak kullanmak için öncelikle bu varlıkların muhasebe standartlarına göre sınıflandırılması gerekir.

Dijital para birimlerinin merkezi olmaması ve herhangi bir otorite tarafından kontrol edilememesi, onları uluslararası düzeyde yeni bir finansal araç haline getirmektedir. Bu para birimleri sanal şifrelerden oluştuğu için ülkelerin bu dijital para birimlerine özel düzenlemeler yapması oldukça zordur [10].

Dijital para birimlerinin muhasebeleştirilmesinde muhasebenin temel kavramlarına ihtiyaç vardır. Türkiye'de ödeme aracı olarak dijital para ya da e-paraya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına rağmen çoğu işletme satış, ödeme ve tahsilat amacıyla dijital para birimini kullanmaktadır. Dijital para birimleri şirketler tarafından alınıp satılır veya çıkarılır. Bu nedenle bu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının hazırlanması gerekir.

7. Sonuç

Günümüzün ileri teknolojisi kullanılarak üretilen dijital para birimlerine ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması, bu para birimlerinin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Yasal düzenlemelerin bulunmamasından dolayı literatürde dijital para birimlerinin muhasebe yönünü ele alan çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Ancak Bitcoin başta olmak üzere dijital para birimlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, muhasebe ve vergi düzenlemeleri getirildikçe bu konuyla ilgili çalışmaların sayısının artması beklenmektedir. Blockchain, ağdaki her işlemin tüm dünya tarafından erişilip görüntülenebilmesine olanak tanıyan güvenilir teknolojisi sayesinde fiziksel belgelerin saklanma biçimi değişmekte ve işlemler anında kayıt altına alınarak, sürekli izlenip kontrol edilebilmektedir. Bu durum verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamaktadır.

Dijital varlık piyasasında güvenlik ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik olarak müşteri fonlarının ayrılması ve dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi, piyasa güvenliğinin artırılması hedeflenmekte ve bu kararlar doğrultusunda dijital varlık piyasasında sürdürülebilir bir piyasa ortamının yaratılması amaçlanmıştır.

Türkiye'de dijital para işlemlerini koruyan veya bunların değerlendirilmesine yönelik standartlar belirleyen yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler ve muhasebe standartları dijital varlıkların kapsamını tam olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca muhasebe standartları dijital paraları bir para birimi olarak değil, para yerine kullanılacak bir araç olarak ele almaktadır.

İşletmeler dijital para birimlerini satın alabilir, satabilir ve değerlendirebilir. Blockchain teknolojisinde dijital paraların muhasebeleştirilmesi önemlidir. Bu çalışma, dijital para birimlerinin muhasebeye uygulanmasına ilişkin örnekleri içermektedir. Dijital para birimlerinin muhasebe işlemlerine ilişkin bazı evrensel kural ve standartların henüz net olmadığı görülmekte ve dijital varlıklar farklı görüş ve yaklaşımlara göre birden fazla hesaba kaydedilebilmektedir.

Muhasebe açısından bakıldığında dijital paraların öncelikle bir varlık olarak doğru şekilde sınıflandırılması gerekmekte ve dijital para birimleri için farklı varlık sınıflandırmaları, finansal rapor kullanıcıları için farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Literatür taramasında dijital para kapsamına ilişkin yapılan çalışmalarda ortak bir noktanın, dijital paraların likit varlıklar grubunda izlenmesi, hisse senedi grubunda takip edilmesi veya maddi olmayan varlıklar grubunda kaydedilmesi yaklaşımı olduğu görülmektedir. Şirketler, dijital varlık tutma amaçlarına bağlı olarak bu yaklaşımlardan birini seçmektedirler. Dijital paralar, maddi olmayan varlık tanımı içerisinde yer alan varlık olma, fiziksel bir yapıya sahip olmama ve tanımlanabilir olma gibi özellikleri karşıladığı için literatürde tanımlanan tüm alternatif varlık sınıfları arasında dijital paraların maddi olmayan varlık olarak sınıflandırılması en doğru sınıflandırma seçeneği olarak görülmektedir.

Sonuç olarak; Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin temel muhasebe kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları çerçevesinde ele alınması ve muhasebeleştirilmesi önemlidir. Günümüzde muhasebe giderek teknolojiyle daha sıkı bir şekilde entegre olmakta dolayısıyla yakın gelecekte dijital para birimlerinin muhasebesinin daha da önemli hale geleceği öngörülmektedir.

8. Kaynaklar

- [1] Pehlivan, İ. (2020). Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması. Balıkesir Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi . Balıkesir.
- [2] Şahin, O. N. (2018). TMS & TFRS Işığında Muhasebe, Vergi ve Denetim Açısından Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimleri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 898-923.
- [3] Kızıl, C. (2022). Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi Hususunda Uygulamalar, Alternatif Yaklaşımlar ve Öneriler. Akademik Hassasiyetler, 9(18), 103-129.
- [4] Ağ, A., & Gülhan, Ü. (2022). TMS /TFRS Kapsamında Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi. AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 35-47.
- [5] Yüksel, F. (2020). Kripto Varlıklar ve IFRS Kapsamında Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13(2), 429-451.
- [6] Temelli, F. (2019). Kripto Para Birimlerinden Bitcoin ve Muhasebe Açısından Değerlendirilmesi. İktisadi Yenilik Dergisi, 6(2), 107-119.
- [7] Akiz, E. H. (2019). Kripto Paranın Vergilendirilmesi, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, SBE, Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi . İstanbul .
- [8] Serçemeli, M. (2018). Kripto Para Birimlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 639, 33-66.
- [9] Kaplanhan, F. (2018). Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 'Bitcoin Örneği'. Vergi Sorunları Dergisi(353), 105-123.
- [10] Kızıl, C., Hanişoğlu, G. S., & Aslan, T. (2019). Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi. Bursa : Ekin Yayınevi.

- [11] Ateş, B. A. (2016). Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 349-366.
- [12] Sönmez, A. (2014). Sanal Para Bitcoin. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(3), 1-14.
- [13] Çetiner, M. (2018). Bitcoin (Dijital Para) ve Blok Zincirinin Yeni Dünyaya Getirdikleri. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi(20), 1-16.
- [14] Eren, B. S., Ereğ, M. S., & Akbaba, A. B. (2020). Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(2), 1340-1367.
- [15] Usta, A., & Doğanekin, S. (2017). Blockchain 101. İstanbul: MediaCat Kitapları.
- [16] Sarıkaya, S. (2020). Kripto Para Birimlerinin Gelişimi İle Türkiye'de Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi .
- [17] Güven, V., & Şahinöz, E. (2018). Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin. İstanbul : Kronik Kitap .
- [18] Gümüş, U. T., Sezer, D., & Aydın, M. S. (2018). Elektronik Ödeme Sistemleri,E-Ticaret ve Sanal Paraların Muhasebe Kaydı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(72), 166-178.